

MAKTAB VA OILA HAMKORLIGIDA PEDAGOG VA OTA-ONA O'ZARO MULOQOTINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nasimdjanova Maxsuma Majidovna

dotsent v.b. O'zXIA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14250527>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab va oila hamkorligida pedagog va ota-onalar muloqotining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Ota-onalarning maktab hayotidagi ishtirokining ijobiy hamda salbiy jihatlari, ota-onalar bilan muloqotda pedagoglar e'tibor berishi zarur bo'lgan holatlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: muloqot, pedagog, xulq-atvor, hamkorlik.

Аннотация. В данной статье описаны социально-психологические особенности общения педагога и родителей во взаимодействии школы и семьи. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны участия родителей в школьной жизни, ситуации, на которые педагогам необходимо обращать внимание в общении с родителями.

Ключевые слова: общение, педагог, поведение, сотрудничество.

Abstract. This article describes the socio-psychological features of communication between a teacher and parents in the interaction of school and family. The positive and negative aspects of parental participation in school life, situations that teachers need to pay attention to when communicating with parents are considered.

Keywords: communication, teacher, behavior, cooperation.

Ota-onalarning muloqoti va ishtiroki sifatli maktab ta'limini barpo etishda muhim masala va boy manba hisoblanadi. Oila va ota-onalar bilan ishlash mashaqqatli ish. Har bir o'qituvchi muqarrar ravishda o'quvchilarining ota-onalari bilan turli vaziyatlarda muloqot qilishlari kerak. Pedagog ota-onalar oldida bolalarning ta'lim va tarbiyasi uchun mas'uliyat tuyg'usi yuqori darajada rivojlangan bo'lishi, har bir oilaning maslahatchisi, do'sti bo'lishi, ta'lim va xulq-atvorni o'rganishi, ularning faoliyati haqida ota-onalarning fikrini hisobga olishi, ota-ona tuyg'ularining zaifligini doimo yodda tutishi va o'quvchi tarbiyasidagi kamchiliklarga beozor baho berib, ularni xafa qilmasligi kerak.

Keng jamoatchilik va professional hamjamiyatning ota-onalarning bolaning ta'lim hayotidagi ishtirokiga munosabati noaniq va vaqt o'tishi bilan bir xil emas. Bugungi kunda ota-onalarning ta'lim tashkiloti hayotidagi ishtirokining bolaning farovonligiga ijobiy ta'siri haqida bir qator ishonchli ma'lumotlar mavjud. Bunday ota-onalar o'z harakatlari va g'oyalarini o'qituvchilar bilan muvofiqlashtirish, bolaning xatti-harakatlariga ta'sir qilish va nazorat qilish uchun ko'proq resurslarga ega bo'lishlari va bolaning dasturni qanday o'zlashtirgani haqida obyektiv tasavvurga ega bo'lishlari mumkin.

Ota-onalarning faol ishtiroki xulq-atvor muammolarini kamaytirishga, o'quvchilarning yutuqlarini yaxshilashga, bolalarning ta'lim natijalari va umuman ta'lim tashkiloti samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ota-onalarning ta'lim jarayoniga e'tibori o'qituvchilarning kasbiy faoliyatidan qoniqishlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki ko'plab mamlakatlarda qonunchilik darajasida qo'llab-quvvatlanadi: masalan, AQShda maktablar ota-onalarni maktab hayotida ishtirok etish zarurligi to'g'risida o'rgatishlari, qo'shma ish samaradorligini muhokama qilishlari

shuningdek ular bilan muntazam uchrashuvlar tashkil etishlari shart. Estoniyada har bir oila bilan individual konsultatsiyalar tavsiya etiladi.

Ota-onalarning o'zlari ko'pincha o'zlarining javobgarliklari haqida tashvishlanadilar. Ular nafaqat ishtirok etishga tayyor, balki o'qituvchining faoliyatini to'liq nazorat qilishga intiladi. Biroq, haddan tashqari intensiv aralashuv muloqotda bir qator qarama-qarshiliklar va keskinliklarni keltirib chiqarishi va ishonchsizlik, bolada mustaqillikning yetishmasligi hamda ta'lim jarayoniga bosim bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, ota-onalar jamoasi juda xilma-xildir va ba'zi ota-onalar bolaning ta'lim hayotida ishtirok etishga tayyorligini bildirmaydilar. Bunday ishtirok etishga taklif qilish mas'uliyatning o'zgarishi sifatida qabul qilinishi mumkin.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy yashash sharoitlari eng qulay bo'lmagan oilalar uchun maktab hayotida ishtirok etish masalasi ayniqsa qiyin, bu psixologik to'siqlar (tashvish, noaniqlik) va obyektiv to'siqlar (bandlik, yordamchilarning yetishmasligi, transport muammolari) bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bunday ota-onalar odatda maktab ta'limining hissasini past baholashlari kuzatiladi.

Maktab va ota-ona xamkorligida pedagogning muloqot madaniyati muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O'qituvchining umumiy madaniyatining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri xam bu muloqot madaniyatidir. Muloqot madaniyatining ajralmas atributi bu xushmuomalalik, atrofingizdagi odamlarning his-tuyg'ulari va kayfiyatlarini tushunish, o'zingizni ularning o'rniga qo'yish va harakatlaringizning ular uchun mumkin bo'lgan oqibatlarini tasavvur qilish qobiliyatidir. Muloqot madaniyati o'qituvchi qobiliyatining ijtimoiy ahamiyatga ega ko'rsatkichi bo'lib, boshqa odamlar bilan o'zaro munosabatda bo'lish, qo'yilgan vazifalarni hal qilish jarayonida fikr va his-tuyg'ularning mazmunini idrok etish, tushunish, o'zlashtirish va yetkazish qobiliyatini ifodalaydi.

Pedagogik faoliyat doimiy va uzoq muddatli muloqotni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, muloqot qobiliyatlari rivojlanmagan o'qituvchilar tezda charchashadi, asabiylashadi va umuman o'z faoliyatidan qoniqish his qilmaydi.

Muloqotga ijobiy munosabat - bu pedagoglarning ota-onalar bilan hamkorlikdagi faoliyatining mustahkam poydevori. O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muloqotda qat'iylik va talabchanlik o'rinli emas. Axir, agar o'qituvchi o'zi uchun ota-onalarga to'g'ri munosabatda bo'lishning o'ziga xos shakllarini ishlab chiqmasa, maktab ma'muriyati tomonidan mukammal qurilgan oilalar bilan o'zaro munosabatlarning har qanday modeli "qog'ozdagi namuna" bo'lib qoladi. Zamonaviy onalar va otalar, ko'pincha, savodli, bilimli odamlardir va, albatta, o'z farzandlarini qanday tarbiyalash kerakligini yaxshi bilishadi. Shuning uchun bugungi kunda pedagogik bilimlarni o'qitish va oddiy targ'ib qilish pozitsiyasi ijobiy natija berishi dargumon. Og'ir pedagogik vaziyatlarda oilaga o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratish, bolalar bog'chasi xodimlarining oila muammolarini tushunishga qiziqishini va yordam berishning samimiy istagini namoyish etish yanada samaraliroq bo'ladi.

Bundan tashqari, o'qituvchining kommunikativ madaniyati uning axloqiy tarbiyasi darajasini ochib beradi. O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muloqotning asosiy funktsiyalari:

1. Axborot funktsiyasi. Ushbu funktsiyani amalga oshirish insoniyat tomonidan to'plangan bilim va ko'nikmalarni, kelajak avlodni ta'lim va tarbiyalash masalalarida hayotiy tajribani ota-onalarga yetkazishga yordam beradi.

2. Muloqotning tarbiyaviy vazifasi o'qituvchining ota-onalar bilan o'zaro munosabatida amalga oshiriladi, bunda o'qituvchi nafaqat bilim tashuvchisi, balki yuksak axloqiy fazilatlar namunasi hamdir.

3. Muloqotning ijtimoiy funktsiyasi. Uning amalga oshirilishi ota-onalarning shaxslararo aloqalarni o'rnatish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

O'qituvchi va ota-onalar o'rtasidagi muloqotda ikki turdagi muloqotni ajratish mumkin:

-guruhiy (frontal) muloqot - bir qator ma'lumotlarni hal qilishga qaratilgan maxsus tashkil etilgan

tadbirlarni nazarda tutadi;

-kognitiv va kommunikativ vazifalar;

-tabaqalashtirilgan pedagogik muloqot – o'qituvchi va bir yoki o'rtasida ham maxsus tashkil etilgan, ham stixiyali muloqotni nazarda tutadi

-ota-onalarning kichik guruhi: Bunday muloqot, asosan, individual maslahat berish yoki biron bir sababga ko'ra kichik guruhga ajratilgan ota-onalar bilan ishlash muammolarini hal qiladi (to'liq bo'lmagan oilalar, 2 yoki undan ortiq bolali oilalar, bo'lajak birinchi sinf o'quvchilarining oilalari va boshqalar).

Muloqot mazmunining asosiy jihatlari uchta ko'rinishda namoyon bo'ladi:

1) o'qituvchilar va ota-onalar oldida paydo bo'ladigan muammolarni hal qilish vositasi sifatida;

2) pedagogik muloqot jarayonini ijtimoiy-psixologik ta'minlash tizimi sifatida;

3) o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni tashkil etish usuli sifatida.

Shunday qilib xulosa qilish mumkinki, maktab oila hamkorligida pedagog va ota-onalar o'rtasidagi ijobiy muloqot muhitining yaratilishi muhim ahamiyatga ega bo'lib, muloqotning to'g'ri tashkil etilishi o'qitish samaradorligining ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Henderson A.T. and Berla N. (1994). A new generation of evidence: The family is critical to student achievement. Washington, DC: National Committee for Citizens in Education.
2. Hill N., and Taylor L. (2004). Parental school involvement and children's academic achievement: Pragmatics and issues. Current Directions in Psychological Science, 13(4) 161-164.
3. Mortimore P. (1998) The Road to Improvement. Reflections on School Effectiveness. Swets & Zeitliner Publishers